

FARG'ONA SHAHAR INFRASTRUKTURASIDA MANZARALI O'SIMLIKLARNING TUTGAN O'RNI VA RO'LI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579099>

Maxsudaxon Abdullayeva To'lanovna

FDU dosenti

Usmonova Tursinoy Erkinovna

Ekologiya yo'nalishi magistri

Annatasiya: Daraxt va butalarning fitonsidlik xususiyatlarini hisobga olmasdan ularning sog'lomlashtirish funksiyasini to'la tasavvur etib bo'lmaydi. O'simliklar o'zidan organik birikmalar chiqaradi, ular zararli mikroorganizmlarni yo'qotib, atrof-muhitga va inson organizmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shahar havosi tarkibida ochiq daladagiga nisbatan ko'p miqdorda kasallik tarqatuvchi mikroblar mavjud. Hiyobon va istirohat bog'larida ko'chalardagiga nisbatan bakteriyalar miqdori kam bo'ladi.

Kalit so'zlar: fitonsidlik, mikroorganizmlar, mintaqalar, introduksiya

Аннотация: Без учета фитонцидных свойств деревьев и кустарников невозможно полностью понять их лечебную функцию. Растения вырабатывают органические соединения, убивающие вредные микроорганизмы и положительно влияющие на окружающую среду и организм человека. Городской воздух содержит больше патогенов, чем открытые поля. Парки и сады менее подвержены бактериям, чем улицы.

Ключевые слова: фитонцид, микроорганизмы, регионы, интродукция.

Annotation: The healing properties of trees and shrubs cannot be fully understood without considering their phytoncide properties. Plants produce organic compounds that kill harmful microorganisms and have a positive effect on the environment and the human body. Urban air contains more pathogens than open fields. Parks and gardens are less prone to bacteria than those on the streets.

Keywords: phytoncide, microorganisms, regions, introduction.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumat qarorlarida aholi yashash hududlarini obodonlashtirishga alohida e'tibor qaratiladi. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30 oktyabrdagi 2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining “Atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5863-son Farmonida belgilangan vazifalarni bajarish maqsadida; butun mamlakat

muqiyosida daraxtlar zorni ko'paytirishga qaratilgan “Yashil makon” umummilliy loyihasi tadbiriq etildi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan 2021-yil 5-noyabrda “Yashil makon” umummilliy loyihasi e'lon qilinishi hamda Prezidentimizning o'tgan 2021 yil 30-dekabrda “Respublikada ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora- tadbirlari to'g'risida”gi farmoni muhim ahamiyat kasb etdi. Loyiha doirasida yiliga 200 mln tup daraxt va buta ko'chati ekish rejalashtirilgani yaxshi natija bermoqda. Hozirda dunyo bo'yicha 3 trillion atrofida daraxtlar mavjud. Ammo har daqiqada ularning 27 ta futbol maydoniga teng qismi insonlarning ehtiyojlari uchun kesilmoqda. Yangi O'zbekistonda esa 2019-2020 yillarda o'tkazilgan “Bir million daraxt” aksiyasi davomida barcha hududlar jami 3 million 800 ming tupga yaqin mevali va manzarali daraxt ko'chatlari bilan boyigan.

Me'yorlariga ko'ra, aholi yashash joylari hududlarining 50% dan kam bo'lmagan qismi ko'kalamzorlashtirish obyektlariga ajratilishi kerak. Shaharsozlikdagi katta tajriba shuni ko'rsatadiki, asosiy vazifalardan biri tabiiy va sun'iy yaratilgan muhit o'rtasida ma'lum muvozanat va garmonik ravishda uyg'unlashuviga erishish, barcha ko'kalamzorlashtirish obyektlarining o'zaro bog'liqligi va bir yaxlit tizimga birlashtirilishi sanaladi. Bog' va hiyobonlarini yaratish san'atining muhim jihati ularni tashkil etishda yashil daraxtlarning tabiiy o'sgan hududlarini hamda badiiy ijod namunalari bir tizimga birlashtirib, uyg'unlashtirishdan iborat.

Yashil qurilish – uzoq vaqtni talab etadigan, yaratish texnologiyasi bo'yicha

murakkab ijodiy jarayon bo'lib, bir qancha ishlab chiqarish masalalarini yechish va tadbiriq etish bilan bog'liqdir. Yashil qurilish amaliyoti: bog' va hiyobonlarni yaratish; u yoki bu aholi yashash joylarini obodonlashtirish; har xil tuproq-iqlim sharoitiga mos bo'lgan o'simliklarni tanlash; arxitektura-qurilish inshootlari, suv havzalari, yo'llar, maydonchalar, skulpturalarga mos ravishda o'simliklarni joylashtirish va guruhlash; o'simliklarni ekib parvarish qilish ishlarini o'z ichiga oladi.

Ko'kalamzorlashtirish masalalarini malakali ravishda yechish uchun mutaxassislar biologiya, ekologiya, yashil o'simliklarning manzarabop sifatlari, yashil qurilishda kompozitsiyalar tuzishdagi asosiy uslublar, yashash joylarini ko'kalamzorlashtirish tizimi, yashil ekinzorlarni loyihalash, ularni yaxshi holatda saqlash uchun olib boriladigan asosiy ishlar ko'lami bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishlari lozim bo'ladi.

Ko'kalamzorlashtirishda qo'llaniladigan o'simlik turlarini, daraxt-buta ekinlarining, manzarabop, biologik va ekologik xususiyatlarini o'rganish,

yashil qurilishda kompozitsiyalar tuzishdagi asosi uslu blar bilan tanishish, aholi turar joylarini ko'kalamzorlashtirish tizimi, uni loyihalashtirish, hamda O'zbekistonning o'ziga xos sharoitlarida ko'kalamzorlashtirish lozim bo'lgan hududlarda olib boriladigan asosiy ishlar ko'lamini bajarishni o'rganishga yordam beradi. Avtomobil yo'llarini ko'kalamzorlashtirishning to'g'ri tashkil etish ehg muhum vazifalardan biridir.

Avtomobil yo'llarini ko'kalamzorlashtirish asosiy ikki turga bo'linadi: himoya va manzarali ko'kalamzorlashtirish.

a) Himoyalovchi ko'kalamzorlashtirishga quyidagilar kiradi:

- nurashga qarshi himoyalovchi ko'kalamzorlashtirish;
- qordan himoyalovchi ko'kalamzorlashtirish;
- qumdan himoyalovchi ko'kalamzorlashtirish;
- shovqin-gaz-changdan himoyalovchi ko'kalamzorlashtirish.

b) Manzarali ko'kalamzorlashtirish - turizm sohasi bo'yicha mamlakat

- mehmonlarini jalb etuvchi asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Bugun yurtimizning boshqa hududlari singari Farg'ona shahrida ham keng ko'lamli bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda buning natijasida esa zamonaviy shaharlarning eng yuksak namunalari o'laroq shahrimizda ham ulkan bunyodkorlik va ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borilayotgani hammamizga ma'lum. Shahrimizda ayniqsa obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari yurtboshimizning “Yashil makon” umummilliy loyihasi doirasida o'tkazilmoqda. Chunki, atrof-muhitiga bo'lgan zararli ta'sirlarni kamaytirish vazifasini ko'kalamzorlashtirilgan hududlar va o'rmon hiyobonlari bajaradi. Yashil ekinzorlar shahar ko'chalarining havo almashinuvini yaxshilaydi va uni tozalashga imkon yaratadi.

To'liq ko'kalamzorlashtirish natijasida havo changdan deyarli batamom tozalanadi. Bunda o'simliklardan avtomobil yo'llarni ko'kalamzorlashtirishda kehg foydalaniladi. Avtomobil magistrallarini ko'kalamzorlashtirish: yo'lning har ikkala tomoniga ekiladigan himoya va manzarali ekinzorlar, yo'lning bo'lish chizig'ini (1 toifali yo'llarda) ko'kalamzorlashtirish, chorrahalarini, avtobus bekatlarini, yo'lovchi va haydovchilarning uzoqroq dam olishga mo'ljallangan joylarni ko'kalamzorlashtirishni o'z ichiga oladi. Ko'kalamzorlashtirish asosan yo'l bo'yi ihotazorlari bo'lib, yo'lning yemirilishdan saqlaydi, harakat xavfsizligini ta'minlovchi qulay iqlim va gigiyenik sharoitlarini vujudga keltiradi. Ushbu ekinzorlar relyefning tekislik joylarida, qatorlab ekish yo'li bilan barpo etiladi, qatorlar soni yo'l chetidagi kenglik bilan belgilanadi. Qishloq xo'jalik ekinlari chegarasida yaratilgan ko'p qatorli ekinzorlar bir vaqtning o'zida dalani himoyalovchi ihotazorlar bo'lib xizmat

qiladi. Yo'ning tepalik joyli qismlarida asosan daraxt-butalar joylashtiriladi. O'simliklardan ajralib chiqadigan fitonsidlar havodagi zararli mikroblarni 40-50% ga kamaytiradi. Hatto, qish oylarida daraxtlarning barglari bo'lmasa ham, ularning changdan himoyalashdagi ahamiyati katta. Havoning tozaligini ta'minlash uchun boshqa qo'shimcha tadbirlar – sanoat korxonalarini chiqindilarining tarqalishini oldini olish chora tadbirlari bilan birga ko'chalarni obodonlashtirish ham muhim hisoblanadi.

2021 yil kuz va 2022 yil bahor mavsumlarida Farg'ona shahrida manzarali, mevali va buta ko'chatlari hamda qalamchalarini ekib borilishi to'g'risida dekabr oyi holatiga ma'lumot.

Daraxt turlari kesimida kuz-bahor jami ming dona

№	O'simlik nom	Rejada	Amalda
1	Kashtan	30	7,6
2	Lola daraxti	0,47	0,18
3	Lipa	0,62	0,28
4	Oqqayin	0,02	1,9
5	Eman	8	5,5
6	Yapon saforasi	4,8	4
7	Katalpa	7,6	3,8
8	Shumtol	5,5	1,2
9	Qayrag'och		0,1
10	Pavlovniya	8	11,1
11	Terak	7,1	20,5
12	Zarang	5,3	1,5
13	Akatsiya	7,5	2,8
14	Chinor	5	1,6
15	Qirim qarag'ayi	3,3	6,5
16	Birgin arjasi	2	135,4
17	Sharq tuyasi	2,1	1,04
18	Suriya atirguli	7,4	1,4
19	Hind sireni	1,8	0,4

Yuqoridagi ma'lumotlarga ko'ra Kashtan bo'lib bizi sharoitda yaxshi o'sadi ko'rkamligi bilan ajralib turadi.

Kashtan (*Castanea*) — qoraqayindoshlar oilasiga mansub daraxtsimon o'simliklar turkumi, yong'oq mevali va manzarali daraxt. Shim. Amerika, Sharqiy Osiyo, O'rta dengiz sohillari, Marokash, Tunis, Kavkaz

mintaqalarida tarqalgan. 14 turi ma'lum. Asosan, 4 turi ekiladi. Kashtan 500—1000 (ba'zi mintaqalarda 3000) yilgacha yashaydi. Ko'p yil yashaydigan ekma (mag'zi yeyiladigan) chin K. (C.sativa) Qora dengiz bo'ylari va Zakavkazyeda, tog'larning quyi va o'rta mintaqalarida o'sadi. Buyi 35 m, tanasi diametri 2 m ga boradi. Shox-shabballari keng, bargi oddiy, yirik, uz. 12—25 sm, kalta bandli, navbatma-navbat joylashgan. Barg chiqarganidan keyin gullaydi.

Hozirgi vaqtda shaharlarda aholi yashash sharoitlarini yuqori darajaga ko'tarish uchun ko'plab dam olish maskanlari, shahardagi mikroiklimning yaxshilash va sanitar-gigienik holatini sog'lomlashtirish uchun yashil hududli maydonlar tashkil etilmoqda. Shahar mikroiklimini yuzaga keltirish va sog'lomlashtirishda avtomobil yo'llari yoqalariga ekilgan manzarali o'simliklarning ham ahamiyati katta. Avtomobil yo'llarini ko'kalamzorlashtirish maqsadida ekilgan daraxt va butalar manzarali ko'rinishi bilan birga, ushbu hududning iqlimiga, tuprog'iga, tutunlu, gazli va changli muhitiga ham chidamli bo'lishi bilan birga, arxitekturaviy talablarga ham javob berishi kerak. Istalgan biror mamlakat florasining tarkibi bilan tanishsak, u erda albatta tabiiy holda o'suvchi o'simliklar bilan birga turli mintaqalardan keltirilib introduksiya qilingan o'simliklarni ham ko'rishimiz mumkin. Biror mamlakat yoki hududga, bu erning tabiiy sharoitida ilgari o'smagan daraxt buta o'simliklarini olib kelib o'stirish introduksiya deyiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Аблаев С.М., Юлдашев Я.Ҳ. “Маданий ўрмонлар” Т.2008.
2. Исмагилова Л.Н., Арифхонова К.Т., Валихўжаева С.П. “Дендрология Узбекистана”.Т.: 1979.
3. Боговая И.О., Фурсова Л.М. “Ландшафтное искусство”. М. Агропромиздат, 1988, 102 с.

1. Ahmedova D., Akramov A. USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM //Конференции. – 2021.
2. Ahmedova, Dilfuza, and Adahamjon Akramov. "USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM." Конференции. 2021.
3. Ahmedova, D., & Akramov, A. (2021, July). USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM. In Конференции.
4. Madina G., Adakhamjon A. Conservation of flora //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 11. – С. 195-198.
5. Madina, Gaybullaeva, and Akramov Adakhamjon. "Conservation of flora." Asian Journal of Multidimensional Research 10.11 (2021): 195-198.
6. Madina, G., & Adakhamjon, A. (2021). Conservation of flora. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(11), 195-198.
7. Ahmedova D., Akramov A. USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM //Конференции. – 2021.
8. Ahmedova, Dilfuza, and Adahamjon Akramov. "USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM." Конференции. 2021.
9. Ahmedova, D., & Akramov, A. (2021, July). USE OF MODERN